

ARQUITETURA NOVA ALÉM DO CÂNONE: REDES SUBTERRÂNEAS E O CASO HECK

BUIM, ANA CAROLINA (1)

Universidade São Judas Tadeu / Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo /
Docomomo São Paulo
anacbuim@gmail.com

TOURINHO, Andréa de Oliveira (2)

Universidade São Judas Tadeu
andrea.tourinho@saojudas.br

RESUMO

Este trabalho investiga o apagamento de Carlos Henrique Heck na historiografia da Arquitetura Nova, movimento que emergiu nos anos 1960 como crítica ao modernismo brasileiro pós-Brasília. Enquanto a produção de Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro e Flávio Império consolidou-se como cânone, arquitetos como Heck, Júlio Barone e Sérgio Souza Lima - que igualmente materializaram os ideais do movimento em práticas pedagógicas e de canteiro - permanecem marginalizados nos estudos da área. A pesquisa baseia-se em fontes primárias inéditas: entrevista com Heck (2025), registros fotográficos de seus projetos e documentos que comprovam sua colaboração com o núcleo do Arquitetura Nova. A análise revela três dimensões fundamentais:

1. O apagamento historiográfico evidencia um duplo movimento de canonização da tríade principal e invisibilização de colaboradores próximos, relegados a notas de rodapé ou menções passageiras.
2. A pedagogia radical aplicada por Heck em seus anos de atuação no Brasil, depois em Grenoble no período em que lecionou na *Unité Pédagogique d'Architecture de Grenoble* e posteriormente no Brasil, onde a materializou no ensino de arquitetura.
3. As redes subterrâneas do movimento revelam-se no episódio emblemático com Mayumi Watanabe, quando Heck entregou o desenho diretamente ao mestre de obras, sem mediação técnica convencional.

A metodologia combina análise crítica de fontes primárias, confronto com a bibliografia estabelecida e reconstituição de redes profissionais através de novos depoimentos.

As contribuições incluem: a sistematização inédita da atuação de Heck como um agente do movimento; a documentação de práticas emancipatórias nos canteiros de obras; e a revisão crítica do cânone paulista através de fontes nunca antes analisadas, demonstrando a necessidade de reavaliar as narrativas consagradas sobre autoria e produção arquitetônica no período.

Palavras-chave: Teoria da Arquitetura Brasileira; Historiografia, Regime Militar, Canteiros Emancipatórios.

INTRODUÇÃO

A historiografia da arquitetura moderna brasileira frequentemente opera por meio de reduções canônicas que obscurecem a complexidade de seus movimentos internos. No caso do chamado “Grupo” Arquitetura Nova – coletivo que emerge nos anos 1960 com uma crítica contundente ao modernismo pós-Brasília, ao profissionalismo alienado e ao desenvolvimentismo da ditadura –, essa simplificação cristalizou-se em torno da tríade Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro e Flávio Império.

Enquanto as reflexões teóricas e algumas obras desses arquitetos adquiriram *status* paradigmático (Koury, 1998; Arantes, 2002; etc.), outros agentes fundamentais para a materialização concreta desses ideais, como Carlos Henrique Heck (1), foram progressivamente ignorados do registro histórico ou citados apenas de forma passageira (Buzzar, 2019 e Maricato, 1984). Mesmo em estudos recentes (Quevedo, 2019; Marques, 2022; etc.), percebe-se a ausência de uma abordagem que contemple a Arquitetura Nova como rede expandida. E ainda que exista a atual iniciativa pelo grupo de pesquisa internacional TF/TK (“Traduzindo Ferro/Transformando conhecimentos em Arquitetura, Projeto e trabalho para um novo campo de Estudos da Produção”) (2) de construir em seu repositório o conjunto de pesquisas que falem da rede dos chamados “estudos, processos e pedagogias da produção”, não foram contemplados os trabalhos sobre Carlos H. Heck, Júlio Barone (3) e Sérgio Souza Lima (4) como correspondentes da Arquitetura Nova.

É precisamente essa dimensão coletiva que a noção cunhada por Sérgio Ferro de Arquitetura “Nova” (5) ajuda a compreender. Como destacado em entrevista à Koury (1998), o termo era uma designação provisória – assim como “*poética da economia*” na ausência de um termo que melhor exemplifica o pensamento (Koury, 2002, p. 21) – para um movimento de pensamento e prática, e não para um grupo fechado.

Figura 01. Capas da revista *Dessin/Chantier*. *Stereotomie* e *Les ouvriers*. O arquiteto foi responsável pelo design gráfico das capas e possui texto de sua autoria no número 1: *Une certaine lecture du "septieme entretien"*. 1983. Fonte: TF/TK.

A trajetória de Heck ilustra essa rede. Sua aproximação ocorreu por meio de colaborações estudantis (6) e manteve-se mesmo após o rompimento físico causado pelo golpe militar de 1964 e pelo período de

aprisionamento do Presídio Tiradentes (entre 1970-71). Registros fotográficos mostram que, durante o encarceramento, Heck e Ferro mantinham diálogo por meio do estudo de artes.

Figura 02. HECK, Carlos Henrique. Autorretrato. Pintura acrílica sobre tela. 1971. Acervo pessoal do arquiteto.

Neste autorretrato (Figura 2) produzido por Heck em tela e que teve o seu perfil desenhado por Sérgio Ferro, serve como prova material dos laços intelectuais que persistiram apesar da repressão. Já no segundo quadro feito com caneta Bic e acrílica, o arquiteto retrata a si mesmo de forma violenta com o corpo costurado e o 4 na garganta, número de sua cela em Tiradentes.

Figura 03. HECK, Carlos Henrique. Autorretrato com caneta bic e tinta acrílica. 1971. Acervo pessoal do arquiteto.

O vínculo se prolongou em experiências posteriores, como o convite para atuar junto a Ferro em Grenoble (1973-1985) (7, 8), após um encontro na em Birmingham, Inglaterra, onde Heck trabalhava como arquiteto sênior no escritório *S N Cooke Partners* (1971-1973).

Além desses momentos de trocas intelectuais, quando Heck voltou ao Brasil e passou a exercer a docência, o arquiteto dedicou-se a ministrar cursos de curta duração onde discutiu construção (1984, 1986), teoria e história de projeto (1983), teoria da representação e projeto (1984) e participou de exposições de suas obras artísticas (*Mural na École des Charmes de Grenoble*; *Exposição Atualités du Dessin*, em 1980).

Figura 04. HECK, Carlos Henrique. Mural de Carlos H. Heck na École des Charmes, Grenoble - França. Capa. Revista Projeto, n.70, 1984.

1. Canteiro Emancipatório

Figura 05. HECK, Carlos Henrique. Projeto Mayumi. Fachada. Acervo pessoal do arquiteto. Sem data.

Na entrevista concedida em 2025, relato de Heck ilustra de forma emblemática a aplicação prática dos princípios da Arquitetura Nova. A partir de um sistema construtivo que ele tomou conhecimento durante faculdade (FAUUSP), o arquiteto propôs à empresa Volterrana a execução de uma abóbada em curva, utilizando o sistema de suas lajes. O projeto, batizado de "Projeto Mayumi", consistia em duas abóbadas que, ao se apoiarem mutuamente, funcionavam estruturalmente como pilares, criando um pergolado que servia como espaço multifuncional.

Apesar do ceticismo inicial de Mayumi Watanabe, que alertou para a inviabilidade técnica diante da mão de obra local especializada em telhados convencionais, Heck insistiu no caráter experimental. A solução foi transportar o material de São Paulo e confiar a execução integralmente ao mestre de obras. O sucesso da empreitada foi atestado por uma fotografia enviada posteriormente, mostrando a estrutura concluída e o mestre, de terno branco, ao lado da obra. No verso da fotografia dizia: "*Doutor, eis a nossa obra*".

O episódio, narrado pelo arquiteto, sintetiza o ideário do movimento: a demonstração prática de que a arquitetura pode nascer do canteiro, através da autonomia conferida àqueles que realmente a constroem. A eficácia do método foi comprovada pelo resultado, que conquistou o reconhecimento de Watanabe.

Figura 06. HECK, Carlos Henrique. Projeto Mayumi. Vista da Fachada com o Mestre Obras, de terno branco, e o pedreiro que a construiu, à esquerda. Sem data.

2. Pedagogia Radical

Figura 07. HECK, Carlos Henrique. Sérgio Ferro, o mestre de obras e Carlos H. Heck na Escola de Grenoble - França. Acervo pessoal do arquiteto. 1982-84.

No contexto de sua atuação na *Unité Pédagogique d'Architecture de Grenoble*, a partir de 1973, Heck — em colaboração com Sérgio Ferro — desenvolveu uma abordagem inovadora para o ensino de arquitetura, questionando os métodos tradicionais de projeto e desenho.

Quando montamos o canteiro experimental em Grenoble, a dinâmica era a seguinte: tínhamos seminários semanais no laboratório de Desenho e Canteiro. As reuniões gerais eram feitas dois dias por semana, com discussões profundas — falávamos de Freud, Lacan, Marx... Haviam alunos brilhantes, monitores franceses e de origens diversas, orientados pelo Sérgio. Certo dia, durante um debate eu levantei e disse: 'Olha, tem uma coisa me incomodando. Estamos discutindo teoria e na discussão filosófica, mas precisamos ir além. Precisamos demonstrar isso na prática, dentro da escola, construindo de verdade.' E aí a coisa deslanchou, sendo aceito o comentário e concebido um canteiro experimental, onde a experiência foi construir uma abóbada. Foi maravilhoso. O ateliê se transformou num escritório de arquitetura de fato. Começaram a vir fornecedores oferecer materiais, formamos um grupo de alunos para cuidar dessas relações, outro para estudar a estrutura... Uma experiência incrível, multidisciplinar, com até professores de cálculo da engenharia envolvido e outras áreas. E também um técnico de funcionamento e manutenção da escola com formação de escola técnica de construção e que foi convidado para ser o mestre de obras. Foi fantástico. (Heck, 2025).

Já na palestra de 1984, organizada por Sylvio Sawaya em São Carlos, Heck propôs uma reflexão crítica sobre a história do desenho arquitetônico, desde a perspectiva artificial do Renascimento até as contribuições de Viollet-le-Duc no século XIX, passando pelas críticas de Piranesi aos sistemas repetitivos de seu tempo. Na

prática, Heck enfatizou a importância de integrar os alunos em todas as etapas do processo construtivo — da concepção à execução —, analisando materiais, custos e fornecedores, como no exemplo da construção de uma abóbada no canteiro experimental em Grenoble.

Figura 08. Construção da Abóbada na Escola de Grenoble - França. Acervo pessoal do arquiteto. 1982-84.

Essa metodologia buscava superar a fragmentação entre projeto e canteiro de obras, propondo um entendimento da arquitetura como produção coletiva e material, juntamente à visão do projeto como representação intelectual e artística. O impacto da palestra acabou se tornando matéria na revista Projeto n.70 (*“Dois brasileiros inovam na França”*), no mesmo ano, onde Heck esclareceu os por menores de suas aulas em Grenoble.

Nós trabalhamos o desenho de projetos passados, que as pessoas o conhecem com a finalidade de um novo enfoque escolar. Trata-se de observar pela ótica do trabalho. Esta é a demonstração para os alunos de que muitos dos projetos com problemas de execução, trazem consigo falhas no próprio desenho e na dimensão imaginária de representação do espaço." (Heck, 1984. p. 12)

Figura 09. HECK, Carlos Henrique . Dois brasileiros inovam na França. Projeto , n.70, p. 12, 1984.

3. Conclusão

Este trabalho demonstrou, através do estudo de caso de Carlos Henrique Heck, que a historiografia da Arquitetura Nova demanda uma revisão urgente. A análise das fontes primárias inéditas - entrevista, registros fotográficos e documentos pessoais - revela não apenas a participação efetiva de C. H. Heck no movimento, mas desvela a própria natureza da Arquitetura Nova como uma rede subterrânea de experimentações compartilhadas, em contraposição à visão cristalizada de um grupo fechado em torno da tríade Lefèvre-Ferro-Império.

A reconstituição da trajetória de Heck permitiu identificar três contribuições fundamentais até então obscurecidas pelo cânone:

Primeiro, sua atuação pedagógica radical em Grenoble e posteriormente apresentada em uma palestra em São Carlos materializou os princípios teóricos do movimento em metodologias concretas de ensino, onde o canteiro tornava-se espaço de aprendizado coletivo e a arquitetura era compreendida como processo, não como produto final. A máxima "*plantar a casa*", resgatada em depoimento, sintetiza essa visão processual da produção arquitetônica.

Segundo, o episódio do "Projeto Mayumi" ilustra emblematicamente os princípios emancipatórios do movimento em ação. Ao confiar integralmente ao mestre de obras a execução do projeto, Heck demonstrou na prática o que a teoria propunha: que "*quem faz a arquitetura é quem a constrói*". O sucesso dessa experiência não foi apenas técnico, mas político-pedagógico, desafiando hierarquias consagradas no processo produtivo da arquitetura.

Terceiro, a persistência dos vínculos intelectuais mesmo sob condições adversas - evidenciada pelos desenhos e quadros feitos durante o encarceramento no Presídio Tiradentes e pela colaboração continuada no exílio - revela a consistência dessas redes subterrâneas que sustentaram o movimento para além das condições políticas imediatas.

As implicações deste estudo vão além do preenchimento de uma lacuna biográfica. Elas apontam para a necessidade de:

1. Reavaliar critérios de autoria e produção na historiografia da arquitetura moderna brasileira, reconhecendo o caráter coletivo e em rede desses movimentos;
2. Repensar metodologias de pesquisa que privilegiem fontes primárias e história oral para recuperar trajetórias ignoradas;
3. Reconhecer a atualidade dessas experiências em um contexto contemporâneo onde práticas participativas, pedagogias radicais e questionamento das hierarquias no canteiro permanecem urgentes.

O caso Heck, longe de ser periférico, revela-se uma pista central para compreender a Arquitetura Nova em sua complexidade real - não como estilo ou grupo fechado, mas como rede viva de experimentação que continua a inspirar novas gerações de arquitetos a repensarem o fazer arquitetônico em sua dimensão social, política e pedagógica.

Notas

1. Arquiteto e urbanista com destacada atuação na gestão pública do patrimônio cultural e do planejamento urbano. Foi Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT - 1997/1998) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN - 1999/2002). Anteriormente, atuou por uma década como arquiteto e superintendente na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA), sendo Superintendente da diretoria de DPP de uso do solo. Sua carreira inclui ainda extensa experiência docente no Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e no exterior, na UPAG - *Unité Pédagogique d'Architecture de Grenoble* (França).

2. O projeto TF/TK foi financiado pela FAPESP e pela Arts and Humanities Research Council e envolveu, entre 2020 e 2024, a Newcastle University, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto está disponível em: <https://tftk.iau.usp.br/>. Acesso em: 15 de nov. 2025.

3. Um exemplo disso dentro do próprio cenário do desenho e do canteiro ocorreu no início da Arquitetura Nova. Éramos um grupo mais numeroso, e um dos participantes – um arquiteto excelente chamado Júlio Barone –, embora tenha deixado apenas duas obras (sua própria casa e sua casa de praia), era muito talentoso e humilde. No entanto, ele foi obrigado a abandonar a arquitetura após a morte de seu pai, que sustentava uma família extensa, típica de grandes famílias italianas. Com o falecimento, alguém precisou assumir os negócios para manter dezenas de dependentes.[...] Vale a pena estudar suas duas obras arquitetônicas, que são notáveis. (Ferro, 2025)

4. Sérgio de Souza Lima (São Paulo/SP) formou-se arquiteto pela USP, onde se aproximou do PCB. Iniciou a docência na UnB (1963), retornando a São Paulo após a invasão militar de 1965. Preso no início dos anos 1970, exilou-se na Argélia, colaborando na fundação da Universidade de Constantine. De volta ao Brasil, dedicou-se a projetos escolares com Mayumi Watanabe e ao PT. Lecionou em diversas cidades paulistas e, nos anos 1990, ingressou em Filosofia na USP. Em 2004, assumiu cargo no IPHAN, mas faleceu ainda nesse ano, vítima de complicações decorrentes das torturas sofridas durante a ditadura. (Centro Sérgio Buarque de Holanda - CSBH/FPA. Fundo SSL - Sérgio de Souza Lima)

5. A "arquitetura nova" defende uma prática crítica e social, rejeitando a noção da arquitetura como mero artigo de luxo para elites. Propõe-se uma atuação consciente e transformadora, vinculada aos problemas reais do país, em oposição à importação acrítica de modelos estrangeiros. Diante da marginalização profissional, os arquitetos devem usar suas ferramentas para denunciar contradições e atuar como um "laboratório" de novas possibilidades técnicas e espaciais. O objetivo final é superar a alienação e estabelecer uma arquitetura como instrumento de análise e participação na realidade social brasileira. (resumo da visão sobre a prática dos arquitetos Império, Ferro e Lefèvre em revista "Acrópole" n. 319, 1965).

6. "[...] Rodrigo [Lefèvre], uma vez, me convidou para fazer um trabalho de comunicação visual, um concurso com ele, no escritório dele, na Major. E eu fui mais para ganhar do que perder, porque o ateliê do Sérgio [Ferro] era lá, tinha umas pinturas dentro do banheiro. Era muito legal. E nós fizemos um concurso, pegamos a menção honrosa, que era um concurso de fazer um símbolo de... De

uma companhia elétrica [Concurso para símbolo da Belsa-Bandeirante de Eletricidade, hoje conhecida como EDP São Paulo Distribuição de Energia Elétrica S.A.], nós fizemos um fio catenária cheio de passarinho.” (Heck, 2025)

7. “Como é que eu saí da Inglaterra e fui parar em Grenoble? O Sérgio Ferro! Quando eu fui liberado para vir para a Europa, ele [Ferro] foi para a Grenoble. [...] E nas férias dele, ele veio à Inglaterra com a Ediane e com a menina [Maria]. Ficou comigo e perguntou para mim se estava tudo bem. [...] Aí ele volta para Grenoble e me telefona. 'Oi, você quer vir dar aula aqui em Grenoble?'” (Heck, 2025)

8. Heck atuou em Grenoble por 12 anos com as responsabilidades e disciplinas de Gestão Pedagógica: Responsável pelo Ateliê de Projetos e Trabalhos Operacionais de Planejamento. Docência em Estúdio: Ministrou Ateliê de Arquitetura para o 2º ciclo (3º ano). Docência em Disciplinas Técnicas: Ministrou as disciplinas Desenho / Canteiro para o 2º e 3º ciclos, enfatizando a relação direta entre o projeto e a execução.

Referências

Acrópole. n. 319. 1965. Revista Acrópole. Disponível em:

<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/319>. Acesso em: [28/09/2025].

ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões*. São Paulo: Editora 34, 2002.

BUIIM, Ana Carolina. Entrevista por Carlos Henrique Heck. Junho de 2025.

BUIIM, Ana Carolina. *Rodrigo Lefèvre e o acampamento de obra: uma utopia*. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2022.

BUZZAR, Miguel Antonio. *Rodrigo Brotero Lefèvre e a vanguarda da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Edição Sesc São Paulo, 2019.

CENTRO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (CSBH). Sérgio de Souza Lima. In: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Acervo. Disponível em: <https://acervo.fpabramo.org.br/index.php/sergio-de-souza-lima>. Acesso em: [28/09/2025].

MARICATO, Ermínia. Companheiro in Homenagem a Rodrigo Lefèvre. Pp. 44. nº 65. 1984. Revista Projeto.

FERRO, Sérgio. “Arquitetura e luta de classes.” *Boitempo* 1, nº 15 (2002): 140–150.

FERRO, Sérgio. “Arquitetura Nova. Teoria e Prática.” *São Paulo*, nº 1 (1967).

FERRO, Sérgio. “O canteiro e o desenho.” *Projeto* (1979).

FERRO, Sérgio. Aulas na disciplina IAU6008 - Tópicos Especiais - Estudos de Produção em Arquitetura e Urbanismo: O Capital - Leituras com Sérgio Ferro. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura do Estado de São Paulo (IAU.USP). Transcrição. Setembro de 2025.

QUEVEDO, Yuri Fomin. Entre marchadeiras, mãos e mangarás: Flávio Império e as artes plásticas. 2019. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

PROJETO BRASIL NUNCA MAIS. Disponível em: <https://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/>. Acesso em: [15/11/2025].

KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro*. São Paulo: Romano Guerra Editora: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2003. (Coleção olhar arquitetônico, v. 1).

Biografias

Ana Carolina Buim Azevedo Marques

Doutoranda e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu (USJT, com bolsa CAPES) e doutoranda pela Universidade de São Paulo (IAU.USP) com graduação premiada pela Mackenzie (UPM). Dedicou-se à pesquisa sobre arquitetura moderna, com ênfase em Rodrigo Lefèvre, sendo pesquisadora afiliada a grupo internacional sobre Sérgio Ferro (TF/TK). Atua no Docomomo SP desde 2018, onde agora ocupa a coordenação executiva (2025-2026). Também contribuiu para o Instituto Casa de Vidro, atuando na coordenação educativa. Possui especialização em andamento em Arte-Educação e vasta experiência em produção gráfica, design editorial, BIM e docência autônoma nessas áreas.

Andrea de Oliveira Tourinho

Docente da Universidade São Judas Tadeu desde 2014, atuando na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Doutora pela FAU-USP (2004), com mestrado pela Universidad Autónoma de Madrid (1991) e graduação pela Mackenzie (1985). Sua experiência concentra-se em Preservação do Patrimônio Cultural, Teorias e História da Arquitetura e Políticas Públicas Urbanas. Ex-profissional da Prefeitura de São Paulo, atua como consultora, parecerista (FAPESP) e coeditora da revista *arq.urb.* Coordena pesquisa sobre patrimônio cultural, arquitetura e cidade, e é co-coordenadora do Fórum Estadual em Defesa do Patrimônio. Representa o IAB-SP no CONDEPHAAT.